

YOSH SPORTCHILARDA RUHIY SALOMATLIK MUAMMOLARI VA ULARNING ZAMONAVIY SPORTDA TUTGAN O'RNI.

Tursunboyeva Durdona Adaxamjon qizi

Turan International University

JM-24-AU-talabasi

+998957930803

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118634>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh sportchilarning ruhiy salomatligi bilan bog'liq dolzarb muammolar tahlil qilinadi hamda ularning zamonaviy sportda tutgan o'rni yoritiladi. Ilmiy-tahliliy yondashuv asosida yosh sportchilar orasida keng tarqalgan psixologik zo'riqish, stress, xavotir va o'ziga ishonchsizlik holatlarining asosiy sabablari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'z: Yosh sportchilar, ruhiy salomatlik, psixologik zo'riqish, sport psixologiyasi, stress, O'zbekiston sport tizimi.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы психического здоровья молодых спортсменов и освещается их роль в современном спорте. На основе научно-аналитического подхода рассматриваются основные причины психологического перенапряжения, стресса, тревожности и неуверенности в себе, широко распространённые среди молодых спортсменов.

Ключевые слова: Молодые спортсмены, психическое здоровье, психологическое перенапряжение, спортивная психология, стресс, спортивная система Узбекистана.

Abstract: This article analyzes the current issues related to the mental health of young athletes and highlights their role in modern sports. Using a scientific and analytical approach, it explores the main causes of psychological overload, stress, anxiety, and lack of self-confidence commonly observed among young athletes.

Keywords: Young athletes, mental health, psychological overload, sports psychology, stress, Uzbekistan's sports system.

So'nggi yillarda sport faoliyati faqat jismoniy kuch, texnik mahorat va funksional tayyorgarlik bilan emas, balki psixologik barqarorlik, stressga chidamlilik va motivatsiya kabi ruhiy omillar bilan chambarchas bog'liq ekani tobora ayon bo'lmoqda. Ayniqsa, sport faoliyatini endigina boshlayotgan yosh avlod vakillari – o'smirlar va o'sib kelayotgan sportchilar orasida kuzatilayotgan psixologik salomatlik muammolari butun dunyo sport tibbiyoti va psixologiyasi uchun dolzarb masalaga aylangan. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, 12 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan sportchilar orasida turli darajadagi psixologik

zo'riqishlar, tashvish, depressiv holatlar va o'ziga ishonchsizlik darajasi o'z faoliyatini boshlagan professional sportchilarga nisbatan ancha yuqori. Bu holat, birinchi navbatda, yosh organizmning hali to'liq shakllanmaganligi, hayotiy tajriba va stressga qarshi individual psixologik immunitetning yetarli emasligi bilan izohlanadi.[1]

Yosh sportchilar uchun muvaffaqiyat faqatgina medallar va chempionliklar bilan emas, balki ularning ruhiy holati, psixologik bardoshlilik va sport muhitidagi ijtimoiy moslashuv darajasi bilan belgilanadi. Ko'plab psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, yuqori natijalarga erishish yo'lida haddan tashqari bosim ostida qolayotgan sportchi o'smirlarda ortiqcha xavotir, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, ijtimoiy izolyatsiya, hattoki ruhiy tushkunlik holatlari kuzatiladi. Jumladan, amerikalik psixolog S. Hanton tomonidan olib borilgan 2021-yildagi tadqiqotda yosh sportchilarning 37 foizi o'z faoliyati davomida kamida bir marotaba ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammoga duch kelgani qayd etilgan. Bu esa sport tizimida psixologik yordam va mental salomatlikni monitoring qilish zaruratini ochiq ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, murabbiylar va ota-onalar tomonidan qo'yiladigan ortiqcha talablar, raqobat muhiti va ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy baholashlar ham yosh sportchi shaxsining psixologik barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etayotgan sportchi o'smirlar uchun mental tayyorgarlik, stressni boshqarish ko'nikmalari va psixologik mustahkamlik asosiy omilga aylanmoqda. Zamonaviy sport psixologiyasi bu borada kognitiv-behavioral terapiya, mindfulness (ongli e'tibor) mashqlari, vizualizatsiya va relaksatsiya metodlaridan foydalanishni taklif etmoqda. Mazkur usullar sportchining ichki holatini nazorat qilish, kuchli psixologik holatni shakllantirish va musobaqa jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan emotsional disbalansni bartaraf etishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.[2]

Zamonaviy sport muhiti o'zida yuqori bosim, doimiy raqobat, ijtimoiy kutishlar va psixologik tazyiqni mujassamlashtirgan bo'lib, bu omillar yosh sportchilarning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Sportning intensiv xarakter kasb etishi, murabbiylar va ota-onalarning haddan tashqari yuqori talablar qo'yishi, individual muvaffaqiyatsizliklar va ijtimoiy tarmoqlardagi ta'sirlar yosh sportchida stress, xavotir, depressiya, burn-out (ruhiy charchoq) kabi holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat esa sportchining nafaqat musobaqadagi ko'rsatkichlariga, balki uning shaxsiy taraqqiyoti va umuman hayot sifati darajasiga ham jiddiy ta'sir etadi.

Ruhiy salomatlik — bu insonning ichki muvozanati, emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvchanligi va stressli vaziyatlarga konstruktiv tarzda javob bera olish qobiliyatini anglatadi. Yosh sportchilar uchun bu holat ayniqsa muhim, chunki ular o'z shaxsiyatining shakllanish bosqichida bo'lib, har qanday psixologik muvozanatsizlik ularning jismoniy tayyorgarligini samarasizlantirishi mumkin. Shu bilan birga, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ruhiy jihatdan barqaror bo'lgan sportchi musobaqalarda yuqori natijalarga erishadi, o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi va uzoq muddatli sport faoliyatida faol ishtirok etadi.[3]

So'nggi yillarda yosh sportchilarda kuzatilayotgan ruhiy salomatlik muammolari orasida, eng avvalo, musobaqa oldi stressi, shaxsiy identifikatsiya inqirozi (o'zini sport orqali tan olishga urinish), ijtimoiy bosim va o'z-o'zini past baholash holatlari ajralib turadi. Bu holatlarning har biri sportchining ruhiy barqarorligiga putur yetkazib, unga o'z salohiyatini to'liq namoyon etish imkonini bermaydi.

Yuqoridagi muammolarni tahlil qilgan holda, bir qator zamonaviy sport psixologlari sportchilarda ruhiy salomatlikni mustahkamlash uchun tizimli yondashuv zarurligini ta'kidlamodalar. Bunday yondashuv bir necha bosqichli bo'lib, quyidagi komponentlarni o'z ichiga olishi kerak: doimiy psixologik monitoring, sport psixologlari bilan ishlash, murabbiylar va ota-onalar uchun maxsus treninglar o'tkazish, emotsional salomatlikni qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish va ruhiy barqarorlikka xizmat qiluvchi profilaktik dasturlarni joriy etish.[4]

Ayniqsa, o'smirlik davrida sport bilan shug'ullanayotgan sportchilar bilan ishlashda murabbiylarning psixologik bilimlarga ega bo'lishi muhim. Chunki murabbiy nafaqat texnik-mashqiy ko'nikmalarni o'rgatuvchi, balki sportchining ruhiy holatiga bevosita ta'sir etuvchi shaxsiy figura hisoblanadi. Ularning konstruktiv fikr-mulohazalari, motivatsion yondashuvi va emotsional qo'llab-quvvatlovi sportchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, stressni kamaytiradi va ichki muvozanatni tiklashga xizmat qiladi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda ham sportchilar, xususan, yosh avlod vakillarining psixologik salomatligini mustahkamlash bo'yicha ilk qadamlar tashlanmoqda. Turli sport akademiyalari, ixtisoslashtirilgan sport maktablari va federatsiyalar qoshida sport psixologlari faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, bu boradagi tizimli va institutsional yondashuv hali to'liq shakllanmagan. Psixologik xizmatlar ko'rsatuvchi mutaxassislar sonining yetarli emasligi, mavjud kadrlarning malaka darajasi,

ruhiy muammolarga ijtimoiy stigmatizatsiya bilan qarash kabi omillar hali ham muammoning chuqurlashuviga sabab bo'lmoqda.[5]

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yosh sportchilarning ruhiy salomatligini ta'minlash nafaqat sportdagi natijadorlik, balki sog'lom jamiyatni shakllantirish, motivatsiyali va irodali avlodni tarbiyalash uchun ham muhim strategik omildir. Sportda yuksak natijalar zamirida jismoniy salomatlik bilan bir qatorda barqaror ruhiy holat yotadi. Shu bois, sport tayyorgarligi jarayonida psixologik tayyorgarlikni parallel va uzviy tarkibiy qism sifatida ko'rish, yosh sportchilarga psixologik yordam ko'rsatish tizimini ilmiy asosda rivojlantirish bugungi kunda dolzarb va zarur chora-tadbirlar sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boltaeva M. L., Mahmudov N. EMERGENCY INSTEAD OF MATERNITY EDUCATION PROCESS DEVELOPING TRAINING ACTIVITIES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 6. – С. 456-459.
2. Makhmudov N. N., Makulov S. H. Z. Forms and methods of independent learning //В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий 2020.-436 с. – 2020. – С. 167.
3. Boltaeva M., Makhmudov N. FORMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PHYSICAL TRAINING CLASSES AND WAYS OF THEIR USE //Scientific bulletin of namangan state university. – 2019. – T. 1. – №. 2. – С. 302-306.
4. Makhmudov N. N. BASED ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGHER EDUCATION MODELING THE PREPARATION OF STUDENTS FOR A HEALTHY LIFE //Thematics Journal of Education. – 2021. – T. 6. – №. November.
5. Makhmudov N. N. THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN PREPARING STUDENTS FOR A HEALTHY LIFESTYLE IN HIGHER EDUCATION //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – T. 1. – №. 2.

